

УДК 342.16(470.2)"1/9"
DOI 10.5281/zenodo.20670501

ДРЕВНЕРУССКОЕ ПРАВО ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ: УСТАВ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

© 2026. Ю.С. Степанова

В статье исследуется Устав князя Владимира Святославича «О десятинах, судах и людях церковных» как ключевой правовой акт периода христианизации Древней Руси. Анализируются текстологические особенности памятника, его редакции и изводы, а также социально-политические предпосылки издания. Доказано, что Устав стал инструментом правовой модернизации, трансформировав систему социального контроля и заложив основы взаимодействия светской и церковной власти.

Ключевые слова: древнерусское право, Устав князя Владимира, христианизация, церковная юрисдикция, правовая модернизация, десятина, Оленинская редакция, юридическая техника, церковно-государственные отношения.

Введение. Принятие христианства в 988 году стало переломным моментом в истории Древней Руси, затронувшим все сферы общественной жизни, включая правовую систему. Устав князя Владимира Святославича «О десятинах, судах и людях церковных» (далее – Устав, Устав Князя Владимира) представляет собой уникальный памятник домонгольской эпохи, не сохранившийся в первоначальном виде и дошедший до наших дней более чем в двухстах списках XIV–XIX вв. Документ закреплял разграничение юрисдикции между князем и церковью, а также устанавливал десятину как источник материального обеспечения церковной организации.

Цель исследования – комплексный анализ Устава князя Владимира как инструмента правовой модернизации Древней Руси в постхристианский период.

Основная часть. В отличие от русско-византийских договоров 911, 944 и 971 гг., регулировавших преимущественно внешнеторговые отношения, Устав обращен внутрь формирующегося древнерусского общества, определяя основы взаимодействия двух ключевых институтов – светской княжеской власти и православной церкви. Это обстоятельство позволяет рассматривать его как акт внутренней правовой модернизации, направленный на адаптацию правовой системы к новым социально-религиозным реалиям.

Современная историко-правовая наука не имеет единства мнений относительно даты создания первоначальной редакции Устава – диапазон колеблется от X до XIV вв. [1, с. 137]. Проблема датировки напрямую связана с текстологической особенностью памятника: на протяжении веков его рукописный текст подвергался изменениям в зависимости от места и времени переписывания, что привело к формированию многочисленных редакций и затруднило реконструкцию архетипа [2, с. 52].

Исследования С.В. Юшкова (1926) и обобщающий анализ Я.Н. Щапова указывают, что восстанавливаемый текст Устава в целом принадлежит XII в. [3; 4]. При этом архетип закреплял соотношение светской (княжеской) и церковной властей в пределах их юрисдикции и определял формы материального обеспечения церкви [1, с. 138].

1. Текстологические особенности и редакционная история Устава

Детальный археографический и текстологический анализ списков Устава позволил сделать вывод, что «первоначальная основа его, возникшая при Владимире, была простым скелетом, на котором нарастали впоследствии различного рода наслоения» [3, с. 150-151]. Таким «скелетом», по мнению ряда ученых, является грамота о выделении десятины церкви Богородицы в 995–996 гг., которая была переработана в первоначальный Устав в начале XI в. (до 1011 г.) в связи с учреждением епископских кафедр и установлением церковной юрисдикции [5, с. 11-12].

В историко-правовой науке утвердилась практика выделения шести основных редакций Устава, объединяющих более двухсот списков [4]. Для анализа нами выбрана Оленинская редакция как наиболее ранняя и авторитетная, обладающая относительной текстовой стабильностью и содержащая классический набор норм о компетенции церковного суда включающая двадцать списков, объединенных в пять изводов.

Особый интерес представляет Архангельский извод, где в списке церковных людей отсутствуют «*поп*» и «*попадья*», что свидетельствует о локальных особенностях разграничения юрисдикции и подтверждает эволюционирующий, адаптивный характер древнерусского права [4, с. 13].

Синодальная редакция, включающая более ста списков XIV–XIX вв., получила наибольшее распространение. Ее извод «Стоглав» представляет собой переработку текста с исключением статей, противоречащих решениям Стоглавого собора 1551 г. [3, с. 61]. Варсонофьевская редакция (начало XIV в.) была распространена в Северо-Восточной Руси, Печерская (XIV в.) – в Турове и Пинске, Волынская (XIV в.) – в Галичской земле и на территориях Молдавии и Валахии [3, с. 63].

Таким образом, Устав действовал на всю территорию Древней Руси, однако в первоначальной редакции, судя по тексту («*И по всем городом дал есмь, и по погостом, и по свободам, где крестьяне суть*»), ограничивался населенными пунктами, где проживали христиане [1, с. 139-140]. В период политической раздробленности документ получил распространение на территории феодальных княжеств, приобретая национально-территориальные особенности отдельных удельных земель [6, с. 12].

2. Историография исследования Устава

Историография Устава князя Владимира обширна и охватывает как отечественных, так и зарубежных исследователей. Первым масштабным исследованием, вызвавшим неоднозначную реакцию в научной среде, стала «История государства Российского» Н.М. Карамзина (1818–1826 гг.). Автор, используя пять списков из четырех разных редакций, пришел к выводу о подложности Устава, считая его позднейшей мистификацией составителя Новгородской Кормчей [3, с. 10].

Длительное время мнение Карамзина признавалось незыблемым. Однако уже в 1825 г. митрополит Евгений в «Описании Киево-Софийского Собора и Киевской Иерархии» выступил с критикой данной позиции. Поддержку критике митрополита Евгения оказали Г.А. Розенкамф, М.П. Погодин, Н.В. Калачов, К.Н. Неволин и митрополит Макарий [3, с. 10].

Г.А. Розенкамф в «Обозрении Кормчей Книги в историческом виде» (1829 г.) не сомневался «ни в цели ни в действительности» уставов, приписанных великим князьям, хотя допускал, что их редакция и язык могут принадлежать не X–XI, а XII–XIII вв. Н.В. Калачов в работе «Исследования о Русской Правде. Часть 1» (1846 г.) впервые применил методологию разделения статей Устава на основные (результат деятельности князя) и дополнительные (внесенные позднее), что позволило опровергнуть тезис о подложности текста [3, с. 11].

К.Н. Неволин в ходе исследования основных редакций Устава пришел к выводу о первичности краткой редакции по сравнению с пространной. Митрополит Макарий в «Истории русской церкви» разделил все списки Устава на четыре редакции: краткую, среднюю, обширную и обширнейшую, считая последнюю «произвольным, витиеватым и по местам уродливым распространением» содержания обширной редакции [3, с. 12].

В XX в. фундаментальный вклад в изучение Устава внес С.В. Юшков. Его исследования 1919–1926 гг. позволили восстановить первоначальный текст памятника путем сравнения оригинальных списков и их сопоставления с кормчими книгами [7, с. 137-143]. Работа Я.Н. Щапова «Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв.» (1976 г.) стала полным академическим изданием уставов с историческим описанием и публикацией текстов на основе рукописей [4].

Современные исследователи обращаются к Уставу в различных аспектах. Так, В.Л. Ефимовских анализирует текст с точки зрения религиозных преступлений в русском праве [8]. П.И. Гайдено рассматривает объем власти киевского митрополита в контексте политических и юридических отношений между церковными и государственными структурами [9]. А.Ю. Климов исследует влияние греческого Номоканона на русское светское законодательство, делая вывод о независимости Киевской Руси в правотворчестве периода княжения Владимира и до смерти Ярослава Мудрого [10].

С.Г. Трифонов обращается к тексту Устава при исследовании эволюции правового регулирования наследственных отношений, отмечая, что развитие нормативной базы происходило на основе правовой традиции восточных славян с дополнением законодательной деятельностью княжеской власти и рецепцией византийских норм [11]. С.Г. Савицкий рассматривает Устав как памятник канонического права, подчеркивая его важность для понимания становления христианства как государственной религии [12].

Несмотря на обширную историографию, следует отметить недостаточную изученность Устава в аспекте теории права, что определяет актуальность настоящего исследования.

3. Социально-политические предпосылки издания Устава

Конец X – начало XI в. представляли собой период, когда процесс консолидации восточнославянских земель вокруг Киева еще не был завершен [13, с. 282]. Власть киевского князя Владимира Святославича не была абсолютной: помимо сыновей, посаженных в ключевые города (Новгород, Полоцк, Ростов, Муром), существовали другие политические центры – полоцкие Изяславичи (потомки Рогволода) и племенная знать вятичей [13, с. 276].

Политическая система сохраняла черты раннегосударственного объединения, где верховная власть киевского князя сочеталась с автономией подчиненных племенных княжений. Эта ситуация создавала объективную потребность в поиске новых институтов, способных укрепить централизацию и создать единую идеологическую основу для управления разрозненными территориями. Таким институтом стала христианская церковь с ее универсальной иерархической структурой.

Принятие христианства в 988 г. стало поворотным пунктом в истории Древней Руси. Христианство играло определяющую роль в эволюции всей древнерусской правовой системы как фундамент изменяющегося правосознания [14, с. 77]. Христианское духовенство взяло на себя роль носителей не только богословских, но и юридических знаний, распространяя нормы византийского права. Такая роль духовенства была объективно вызвана неразвитостью государственных институтов и узостью сферы государственного регулирования [15, с. 11-12].

Новая религия предоставила княжеской власти мощный идеологический инструмент для сакрализации своей власти и преодоления племенного партикуляризма. Однако интеграция церкви в политическую систему требовала четкого юридического оформления ее прав, привилегий и компетенции.

Церковь как новый социальный институт нуждалась в материальном обеспечении, собственности и самостоятельном суде для своей паствы. Как отмечает Р.М. Ахмедов, «светская законодательная власть, предоставив законодательные иммунитеты русской церковной организации, способствовала развитию законодательной инициативы со стороны духовных лиц» [5, с. 11]. Устав Владимира стал правовым актом, который с одной стороны удовлетворял потребности церкви, а с другой – ставил ее под контроль и на службу государству.

Важно подчеркнуть, что на Руси была реализована оригинальная модель церковно-государственных отношений, отличная от византийской цезарепапистской системы. Князь делегировал церкви широкие судебные и фискальные полномочия, но сохранял за собой верховенство в правотворчестве. Устав представлял собой не рецепцию византийского права, а оригинальное соглашение между светской и духовной властью, адаптированное к местным условиям.

Религиозная реформа одновременно стала причиной дезорганизации традиционной системы социального контроля, что привело к росту правонарушений. Традиционная система обычного права, основанная на *«законе русском»*, уже не справлялась с регуляцией новых общественных отношений [14, с. 80-81]. Учреждение церковных судов с широкой компетенцией по делам против веры, нравственности и брачно-семейным отношениям стало ответом на эту потребность. Церковь, опиравшаяся на писаное каноническое право, внесла элемент систематизации в правоприменительную практику [14, с. 80].

Таким образом, издание Устава было обусловлено комплексом факторов:

- 1) потребностью укрепления центральной власти в условиях незавершенной политической консолидации;
- 2) необходимостью интеграции христианской церкви в систему государственного управления;
- 3) потребностью модернизации правовой системы и создания эффективных механизмов регулирования общественных отношений в условиях социальных трансформаций.

4. Содержание и структура Устава в аспекте правовой модернизации

Предметное регулирование Устава охватывало два основных блока общественных отношений: определение пределов юрисдикции церковного суда и установление десятины как источника финансирования церкви [1, с. 140, 142, 144].

К категории *«люди церковные»* (п. 10 Оленинской редакции) относились члены причта и монашество: игумен, игуменья, поп, попадья, поповичи, чернец, черница, дьякон, дьяконова, проскурница, пономарь, дьяк и все причетники церковные [1, с. 140]. Важно отметить, что такие лица как «поп» и «попадья» отсутствуют в Архангельском изводе, что может быть связано с особым положением православной церкви на землях Литовского княжества конца XIV–XV вв., где суд над священниками осуществлялся местными феодалами [1, с. 146].

Кроме духовенства, к церковным людям относились социально уязвимые категории светского населения: вдова, калика, странник, задушный человек, прикладник, хромец, слепец [1, с. 140, 145]. Такой подход отражает национальную социальную специфику и не имеет прямых аналогов в византийских номоканонах в подобном объеме.

Пункт 9 Устава [1, с. 140, 145] содержит казуистический перечень дел («тяжь»), переданных церковному суду. Этот список отражает сферу церковной юрисдикции, сложившуюся к XIV–XV вв. Основные группы правонарушений включали:

- дела о преступлениях против христианской веры: «ведство» (колдовство), «зелье» (изготовление приворотных зелий и ядов), «еретичество», «узлы» (изготовление амулетов);
- правонарушения против брака: «роспуты» (самовольное расторжение брака), «заставание» (нарушение супружеской верности), «умыкание» (похищение невесты);
- правонарушения против нравственности: «смильное» (незаконная связь), «пошибание» (изнасилование или соращение), нарушения запретов браков между близкими родственниками;
- правонарушения против чести и телесные повреждения: «урекание» (оскорбление, клевета), «зубоядение» (кусание в драке), насилие в семье (ударение родителей, супружеское насилие);
- имущественные споры: «промежи мужем и женою о животе» (споры между супругами об имуществе), «иже истяжутся о задници» (наследственные споры).

Таким образом, церковный суд охватывал широкий круг дел, связанных с морально-нравственной сферой, семейными отношениями и определенными гражданскими спорами. Согласно исследованиям Я.Н. Щапова, «объем полномочий церковных судов в XI–XII вв. существенно менялся и был, вероятно, неодинаковым в разных русских княжествах» [4, с. 78].

Устав также регулировал финансовые отношения между церковью и государством, в частности, документ предусматривал раздел раннефеодальной ренты (даней и поступлений от княжеского суда, вир и продаж) и выделение части ее в форме десятины на обеспечение церкви [4, с. 60]. Это положение имело принципиальное значение для формирования финансовой независимости церкви.

Структура Устава соответствует схеме:

преамбула → ***обоснование*** → ***волеизъявление*** → ***предмет регулирования*** → ***санкции***

(пп. 1–2)

(п. 4)

(пп. 5–6)

(пп. 9–10)

(п. 8)

Документ начинается с религиозного обоснования акта (п. 1), что соответствовало правилам юридической техники того времени, когда легитимность государственных актов подкреплялась религиозной санкцией и документ «приобретал особый авторитет в глазах населения» [15, с. 12].

Такая последовательность отвечает правилам логичного построения нормативного акта, хотя и не достигает совершенства, характерного для более поздних систем права.

Особенностью структуры является отсутствие рубрикации текста и выделения структурных единиц: главы, статьи, пункты. Вместо этого используется сплошная нумерация пунктов, что, однако, позволяет выделить основные смысловые блоки документа (выделение пунктов в приведенном тексте Устава Оленинской редакции сделано современными авторами в научно-исследовательских и учебных целях).

Следует отметить, что в Уставе наблюдается определенная структурная иерархия: пункты 9–10 содержат перечисление, что позволяет выделить их как особый тип нормативного регулирования. Применение перечислений в древнерусских правовых документах свидетельствует о попытках систематизации и конкретизации правовых норм.

Логическая структура Устава в целом последовательна, но содержит определенные недостатки, характерные для периода становления писаного права.

В п. 8 («*А кто вступит на мое дание, суд мне с тем пред Богом, а митрополиту проклинати его сбором*») находит формальное закрепление сакрализованная санкция – проклятие. Она не содержит конкретного вида и меры наказания, что объясняется переходным характером правосознания и неразвитостью юридической техникой.

Однако структура имеет недостатки, характерные для незрелой правовой системы: отсутствие четких определений ключевых понятий (термин «церковные люди» дан перечислением без обобщающего определения), неполнота регулирования (отсутствие процедуры рассмотрения дел, порядка обжалования решений), наличие внутренних противоречий (п. 6 запрещает вмешательство князя в церковные дела, но п. 8 предусматривает «суд мне с тем пред Богом» по спорам о дани), носящих в условиях средневекового права формально-логический, а не практический характер.

Лингвистические особенности Устава отражают как влияние греко-римской (византийской) правовой традиции (термины «номоканун», «митрополит»), так и специфику древнерусского правового языка. Термин «устав» в контексте документа приобрел специфическое юридическое значение как форма княжеского правотворчества.

Перечислительные конструкции (пп. 9–10) представляют важный шаг в развитии правовой техники, хотя и носят еще несистематизированный характер.

Выводы. Устав князя Владимира Святославича представляет собой фундаментальный правовой акт, ставший инструментом правовой модернизации Древней Руси в период христианизации. Документ впервые упорядочил отношения между государством и церковью, определил компетенцию церковных судов и установил десятину как источник финансового обеспечения церкви.

Памятник не является статичным документом: его многочисленные редакции и изводы свидетельствуют об адаптации к меняющимся социальным условиям на протяжении нескольких столетий, что подтверждает тезис о развитии древнерусской юриспруденции преимущественно под влиянием внутренних факторов, а не внешних заимствований.

Устав отражает оригинальную модель церковно-государственных отношений, отличную от византийской цезарепапистской системы. Это был не акт рецепции, а творческая адаптация христианских принципов к конкретно-историческим условиям Древней Руси, сочетающая делегирование церкви судебных и фискальных полномочий с сохранением княжеского верховенства в правотворчестве.

Содержание Устава демонстрирует двойную правовую природу: он выступал одновременно актом княжеского правотворчества и договором между государством и церковью, превращая последнюю в ключевой публично-правовой институт, ответственный за регулирование морально-нравственной сферы и семейных отношений.

Несмотря на недостатки юридической техники (отсутствие четких дефиниций, неполнота регулирования процедур), Устав заложил основы симфонии светской и духовной власти в Древнерусском государстве и определил вектор развития его правовой системы на столетия вперед.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углубленным анализом региональных особенностей применения Устава в отдельных княжествах периода политической раздробленности, а также с изучением его влияния на формирование института церковного иммунитета в русском праве последующих эпох.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 1 / под общ. ред. О.И. Чистякова ; отв. ред. В.Л. Янин. – М. : Юрид. лит., 1984. – 432 с.
2. Костромин, К.А. Конфессиональная поликультурность Киевской Руси XI в. // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Альманах. – 2015. – Вып. 3. – С. 48–75.
3. Юшков, С.В. Исследования по истории русского права. – Новоузенск, 1926. – 151 с.
4. Шапов, Я.Н. Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / отв. ред. Л.В. Черепнин. – М. : Наука, 1976. – 241 с.
5. Ахмедов, Р.М. Значение первоначальных канонических актов духовных лиц русской церковной организации в регламентации общественных отношений и развития правовой системы древнерусского государства (X – XI вв.) // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 2. – С. 11–14.
6. Ахмедов, Р.М. Правовое значение «Устава князя Владимира Святославовича о десятинах, судах и людях церковных» в утверждении христианских императивов в древнерусском обществе // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 1. – С. 10–15.
7. Кострюков, П.А. С.В. Юшков о древнерусских памятниках права // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2009. – № 1. – С. 137–143.
8. Ефимовских, В.Л. Религиозные преступления в русском праве X – начала XX в.: дис. ... канд. ист. наук: 12.00.01. – Екатеринбург, 2002. – 229 с.
9. Гайдено, П.И. Место Киевского митрополита в системе политических отношений Киевской Руси: 988–1037 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Казань, 2005. – 239 с.
10. Климов, А.Ю. Влияние греческого Номоканона на русское светское законодательство в русле церковно-государственных отношений: конца X – середины XVII вв.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Москва, 2006. – 260 с.
11. Трифионов, С.Г. Правовое регулирование отношений наследования в Юго-Западной Руси: X–XVIII вв.: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – Москва, 2009. – 180 с.
12. Савицкий, С.Г. Отражение религиозной жизни Древней Руси в памятниках канонического права: дис. ... канд. ист. наук: 09.00.14. – Санкт-Петербург, 2017. – 174 с.
13. Королев, А.С. Политический строй Руси в конце X – начале XI в. // Преподаватель XXI век. – 2013. – № 3. – С. 274–282.
14. Савченко, Д.А. Правовая система Древней Руси XI–XII вв. // Развитие территорий. – 2015. – № 3. – С. 77–82.
15. Томсинов, В.А. Юриспруденция Древней Руси и правовая культура Византии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2009. – № 4. – С. 3–26.

Поступила в редакцию 27.02.2026 г., рекомендована к печати 20.03.2026 г.

**OLD RUSSIAN LAW AFTER BAPTISM: THE STATUTE OF VLADIMIR IN THE
CONTEXT OF LEGAL MODERNIZATION**

Stepanova Yu.S.

The article examines the Statute of Prince Vladimir Svyatoslavich «On Tithes, Courts and Church People» as a key legal act of the Christianization period of Ancient Rus. The textological features of the monument, its redactions and versions, as well as socio-political prerequisites for its issuance are analyzed. It is proved that the Statute became an instrument of legal modernization, transforming the system of social control and laying the foundations for the interaction of secular and church power.

Keywords: Old Russian law, Statute of Prince Vladimir, Christianization, church jurisdiction, legal modernization, tithe, Oleninskaya redaction, legal technique, church-state relations

Степанова Юлия Сергеевна

старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: yu.stepanova.donnu.jur@mail.ru

Stepanova Yulia Sergeevna

Senior Lecturer of Theory and History of State and Law of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: yu.stepanova.donnu.jur@mail.ru